

FACULTAD DE
CIENCIAS
UNIVERSIDAD DE CHILE

Laboratorio N°8: Determinación de Ca (II) en leche líquida.

Fecha: 17 de octubre de 2024

Integrantes: Alexander Pino Villar

Joaquín Lermenda Díaz

I. Introducción:

El calcio es un micronutriente cuya presencia es de vital importancia en nuestra dieta, ya que corresponde al mineral más abundante en nuestro organismo, componiendo parte importante del esqueleto y dientes. La leche es la principal fuente de este mineral, junto con una diversidad de productos lácteos.

El analito en este práctico corresponde al calcio proveniente de leche descremada en el que se emplea el método de estandarización de soluciones para el EDTA.

La estandarización es un proceso cuyo objetivo consiste en la determinación exacta de la concentración de una solución (patrón primario). Para estandarizar una solución se emplea el método de titulación, donde la especie disuelta reacciona con un patrón primario pesado con anterioridad. Utilizando CaCO_3 como patrón primario, se aplica la técnica de valoración por retroceso, procedimiento en el cual se hace reaccionar el analito con una cantidad conocida de manera exacta y un exceso de reactivo, produciendo dos valoraciones y dos reacciones diferentes. La cantidad de analito equivale a la diferencia entre el volumen de valorante utilizado en la primera valoración y el que se utiliza en la segunda valoración.

II. Objetivos:

- Estandarizar una solución de EDTA
- Determinar concentración de calcio en leche descremada con la técnica de valoración por retroceso.

III. Parte experimental:

Materiales:

- Soporte universal
- Bureta 25 mL
- 3 matraz Erlenmeyer 250 mL
- Pipeta aforada 5 mL
- Pipeta aforada 10 mL
- Pipeta aforada 20 mL
- Propipeta
- Matraz aforado 250 mL
- 3 vasos precipitados 100 mL
- Indicador murexida
- NaOH 0,1M
- CaCO_3
- Sal disódica dihidratada de EDTA
- HCl estandarizado 0,198M
- Balanza analítica
- Espátula

Procedimiento:

Se masó 0,68 g de CaCO_3 para disolver en 70,0 mL de HCl 0,2 M hasta que se solubilice por completo para transferir a un matraz aforado de 250 mL. Luego se rellenó hasta el aforo con agua desionizada.

Luego, se agregó 25,0 mL de una disolución de NaOH 0,2 M y 10,0 mL de disolución EDTA \approx (0,04 M) preparada previamente por docencia a un matraz Erlenmeyer de 250,0 mL, procurando que no queden restos en las paredes del matraz. Una vez realizado este paso, se agregó una espátula de murexida y se procedió a titular utilizando CaCO_3 como patrón primario hasta la presencia del cambio de color. (Se realizó por triplicado)

Para determinar Ca(II) en leche se transfirió a un matraz Erlenmeyer de 250 mL, 5,0 mL de una muestra de leche descremada, junto con 25,0 mL de NaOH 0,2 M y 20,0 mL de EDTA estandarizado. Se lavó la pared del matraz con agua desionizada y se agitó durante 35 segundos. Por último, se agregó una espátula de Murexida y se tituló hasta el viraje de color. (Este paso se realizó nuevamente por triplicado).

IV. Resultados y discusión:

Estandarización de EDTA ~ 0,04 mol/L.

Tabla 1. Estandarización EDTA			
Muestra	Volumen EDTA (mL)	Volumen CaCO ₃ (mL)	Concentración EDTA (mol/L)
1	10,0	14,6	0,0398
2	10,0	13,4	0,0365
3	10,0	14,6	0,0398
Concentración promedio		0,0387	
Desviación estándar		$1,55 \times 10^{-3}$	

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de EDTA en la primera muestra, se utilizó el volumen de EDTA en mL, la concentración molar del compuesto patrón (CaCO₃) de concentración 0,0273 mol/L y el volumen de CaCO₃ en mL. La concentración molar de EDTA se calculó de la siguiente manera:

$$C_1 \times V_1 = C_2 \times V_2 \quad (1)$$

$$C_1 \times 10,0 \text{ mL} = 0,0273 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 14,6 \text{ mL}$$

$$C_1 = \frac{0,0273 \frac{\text{mol}}{\text{L}} \times 14,6 \text{ mL}}{10,0 \text{ mL}}$$

$$C_1 = 0,0398 \frac{\text{mol}}{\text{L}}$$

Donde C_1 representa la concentración molar de EDTA en la primera muestra.

Determinación de la concentración de Ca(II) en leche.

Tabla 2. Determinación de Ca(II) en leche				
Muestra	Volumen EDTA (mL)	Volumen Muestra (mL)	Volumen CaCO ₃ (mL)	Concentración Ca(II) (mol/L)
1	20,0	5,0	23,6	0,0259
2	20,0	5,0	23,4	0,0270
3	20,0	5,0	23,5	0,0264

Concentración promedio	0,0264
Desviación estándar	$4,49 \times 10^{-4}$

Ejemplo de cálculo:

Para determinar la concentración molar de Ca(II) en leche presente en la primera muestra, se utilizó la concentración promedio y el volumen de EDTA en mol/L y en litros, respectivamente; el volumen de la alícuota de leche líquida en litros y la concentración y el volumen del compuesto patrón (CaCO₃) en mol/L y en Litros, respectivamente. la concentración molar de Ca(II) en leche se calculó de la siguiente manera:

$$Ca(II) = \frac{C_{EDTA} \times V_{EDTA} - C_{CaCO_3} \times V_{CaCO_3}}{V_{alicuota}} \quad (2)$$

$$Ca(II) = \frac{0,0387 \frac{mol}{L} \times 0,02 L - 0,0273 \frac{mol}{L} \times 0,0236 L}{0,005 L}$$

$$Ca(II) = 0,0259 \frac{mol}{L}$$

Donde $Ca(II)$ representa la concentración molar de Ca(II) presente en la primera muestra.

Para poder analizar y realizar una comparación cuantitativa entre el valor teórico de Ca(II) presente en leche líquida con el valor experimental promedio de Ca(II), se debe calcular en g/L y en mg/100 mL.

por lo tanto, para calcular la concentración de Ca(II) presente en la primera muestra en g/L, se utilizó la masa molar del calcio en gramos/mol y la concentración molar previamente calculada en mol/L, de manera que, se tiene la siguiente expresión:

$$\frac{40,1 \text{ gramos}}{1 \text{ mol}} \times \frac{0,0259 \text{ mol}}{1 L} = 1,04 \frac{\text{gramos}}{L} \text{ de Ca(II) en la primera muestra}$$

Este procedimiento se repite para cada una de las muestras, permitiendo calcular el valor promedio y su desviación estándar.

Por otra parte, para calcular la concentración de Ca(II) presente en la primera muestra en mg/100 mL, se utilizó la masa molar del calcio en gramos/mol, la concentración molar promedio previamente calculada en mol/L e hizo la conversión de gramos a miligramos y aplicamos el factor de conversión multiplicando por 100 mL y dividiendo por 1000 mL, de manera que, se tiene la siguiente expresión:

$$\frac{40,1 \text{ gramos}}{1 \text{ mol}} \times \frac{0,0259 \text{ mol}}{1 L} \times \frac{1000 \text{ mg}}{1 g} \times \frac{100 \text{ mL}}{1000 \text{ mL}} = 103,8 \text{ mg/100 mL}$$

Este procedimiento se repite para cada una de las muestras, permitiendo calcular el valor promedio y su desviación estándar. A partir de los datos obtenidos, se realizó la siguiente tabla:

Determinación de la concentración de Ca(II) en leche.

Tabla 3. Determinación de Ca(II) en leche en g/L y mg/mL		
Muestra	Concentración Ca(II) (g/L)	Concentración Ca(II) (mg/100mL)
1	1,038	103,8
2	1,082	108,2
3	1,058	105,8
\bar{x}	1,059	105,9
σ	0,017987	1,798765

INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Porción: 1 vaso (200 ml)		
Porciones por envase: 1		
	100 ml	1 porción
Energía (kcal)	42	84
Proteínas (g)	3,2	6,4
Grasa Total (g)	1,2	2,4
Grasa saturada (g)	0,77	1,54
Grasa monoinsat. (g)	0,35	0,70
Grasa poliinsat. (g)	0,04	0,08
Grasa trans (g)	0,04	0,08
Colesterol (mg)	4	8
H. de C. disponibles (g)	4,6	9,2
Azúcares Totales (g)	4,6	9,2
Sodio (mg)	40	80
Vitamina D (µg)	1,0	40%
Calcio (mg)	118	24%
Fósforo (mg)	90	26%

* % en relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex para mayores de 4 años.

Figura 1. Información nutricional de leche descremada.

El valor teórico de la concentración de Ca(II) en mg/100mL proporcionado por la información nutricional de leche descremada es de 118. Se calculó el error relativo porcentual, este cálculo permite evaluar la precisión del experimento y determinar qué tan cercano es el valor experimental promedio obtenido respecto al valor teórico indicado.

$$\varepsilon_r = \frac{|Valor\ experimental - Valor\ teorico|}{Valor\ teorico} \times 100 \quad (5)$$

$$\varepsilon_r = \frac{|105,9 - 118,0|}{118,0} \times 100$$

$$\varepsilon_r = 10,3\%$$

El valor promedio experimental obtenido para la concentración de Ca(II) en leche se encuentra por debajo del valor teórico reportado. Esta discrepancia propone la existencia de errores sistemático

y/o aleatorios. Un error que pudo contribuir al porcentaje de error relativo se asocia con la utilización inadecuada de los instrumentos de laboratorio. La determinación incorrecta de los volúmenes y alícuotas puede resultar en datos erróneos, lo que afectará los cálculos finales.

Además, la incorrecta determinación del punto final en la valoración por retroceso representa otro factor de error. Si este no se determina con precisión, el cálculo de la concentración de Ca(II) en leche proporcionará un valor inferior al teórico. Es pertinente destacar la interferencia de otros cationes metálicos presentes en la leche líquida, que compiten por los sitios de unión del EDTA. A pesar de que se elevó el pH mediante la adición de NaOH para facilitar la formación del precipitado de hidróxido de magnesio ($Mg(OH)_2$), esta competencia podría haber influido negativamente en la determinación experimental precisa de Ca(II).

El error relativo porcentual obtenido demuestra que la discrepancia entre los valores experimental y teórico es moderada, lo que sugiere que los resultados obtenidos carecen de cercanía y precisión. Además, se observó una desviación estándar de 1,79 aproximadamente, indicando una variabilidad en torno a la media, lo que afecta directamente la fiabilidad de los resultados.

Pregunta:

¿Qué es la dureza del agua?

El agua dura es agua que contiene altas cantidades de iones minerales. Los iones más comunes que se encuentran en el agua dura son los cationes metálicos calcio (Ca^{2+}) y magnesio (Mg^{2+}), aunque también se pueden encontrar hierro, aluminio y manganeso en ciertas áreas. Estos metales son solubles en agua, lo que significa que se disolverán en ella [3].

¿Cómo se relaciona experimentalmente la determinación de dureza del agua con este práctico?

Se puede relacionar experimentalmente la determinación de dureza del agua con la determinación de Ca (II) en leche líquida, en relación los cationes metálicos que se encuentran presentes en agua dura, ya sea temporal o permanente.

En el caso de la dureza del agua, el EDTA forma un complejo con estos iones, lo que permite determinar su concentración. Esto se logra mediante un proceso conocido como titulación, en el que se añade gradualmente una solución de EDTA a una muestra de agua hasta que la reacción entre el EDTA y los iones metálicos se completa [4]. En el caso de la leche líquida, se emplea la valoración por retroceso debido a la complejidad que implica determinar la concentración de los cationes metálicos presentes. La leche contiene proteínas y grasas, y estas últimas pueden reaccionar con el EDTA, formando emulsiones que dificultan la determinación del catión metálico que se vaya a determinar. Esta interacción puede interferir en la visualización, análisis y obtención de resultados precisos.

V. Conclusión:

Se estandarizó correctamente la solución de EDTA, obteniendo una concentración de $0,0387 \frac{mol}{L}$, resultado esencial para determinar la cantidad de calcio en una muestra de leche.

La concentración promedio de Ca(II) obtenida fue de $0,0264 \frac{mol}{L}$, valor que se obtuvo mediante la aplicación de la técnica de valoración por retroceso, con un porcentaje de error de 10,3%. Este se obtuvo de la conversión de concentración en $\frac{mol}{L}$ de Ca(II) a $\frac{mg}{100 mL}$, indicando la cantidad de mg de Ca(II) que hay en 100 mL de solución.

VI. Bibliografía:

- [1] Martínez de Victoria, Emilio. (2016). El calcio, esencial para la salud. *Nutrición Hospitalaria*, 33 (Supl. 4), 26-31. <https://dx.doi.org/10.20960/nh.341>
- [2] Rojas, C. 2024. Laboratorio N°8: Determinación de Ca (II) en leche líquida.
- [3] *Hard water*. (2013, octubre 2). Chemistry LibreTexts; Libretexts. [https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_\(Inorganic_Chemistry\)/Descriptive_Chemistry/Main_Group_Reactions/Hard_Water](https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Inorganic_Chemistry/Supplemental_Modules_and_Websites_(Inorganic_Chemistry)/Descriptive_Chemistry/Main_Group_Reactions/Hard_Water)
- [4] el Agua, T. (2024, febrero 27). Cómo determinar la dureza del agua utilizando EDTA. *Tratamos el Agua*. <https://tratamoselagua.es/como-determinar-la-dureza-del-agua-utilizando-edta/>